

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आर्थिक धोरण

प्रा. डॉ. प्रतिभा घाटगे

सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, सावित्रीबाई फुले महिला महाविद्यालय, सातारा.

DOI - 10.5281/zenodo.15147448

सारांश:

महाराष्ट्र हा ऐतिहासिक साधनसामग्रीच्या बाबतीत समृद्ध वारसा लाभलेला प्रदेश आहे, ज्याचा आपल्याला अभिमान आहे. ध्येयनिष्ठ आणि तळमळीच्या दोन-तीन पिढ्यांच्या अभ्यासकांनी या ऐतिहासिक साधनसामग्रीचे नव्याने आवाहन केले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास सर्वानाच माहित आहे; परंतु एवढे मोठे साम्राज्य सांभाळताना त्यांना त्यांच्या साम्राज्याचे आर्थिक नियोजन करावे लागत असे. शिवाजी महाराजांनी आपल्या साम्राज्याचे आर्थिक नियोजन कसे केले होते? महाराजांनी कोणत्या गोष्टींवर खर्च करण्याचे धोरण स्वीकारले होते? या विषयांवर आजवर फारशी चर्चा झालेली दिसत नाही. वास्तविक, एवढे मोठे साम्राज्य सांभाळताना त्यांनी साम्राज्य विस्ताराबरोबरच आपली अर्थनीती काय ठेवली होती, हे शोधून काढणे सध्याच्या काळात दिशादर्शक ठरेल. थोडक्यात, शिवकाळाचा विविध अंगांनी अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

प्रस्तावना :

महाराष्ट्र हा ऐतिहासिक साधनसामग्रीच्या बाबतीत समृद्ध वारसा लाभलेला प्रदेश आहे, ज्याचा आपल्याला अभिमान आहे. ध्येयनिष्ठ आणि तळमळीच्या दोन-तीन पिढ्यांच्या अभ्यासकांनी या ऐतिहासिक साधनसामग्रीचे नव्याने आवाहन केले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास सर्वानाच माहित आहे; परंतु एवढे मोठे साम्राज्य सांभाळताना त्यांना त्यांच्या साम्राज्याचे आर्थिक नियोजन करावे लागत असे. शिवाजी महाराजांनी आपल्या साम्राज्याचे आर्थिक नियोजन कसे केले होते? महाराजांनी कोणत्या गोष्टींवर खर्च करण्याचे धोरण स्वीकारले होते? या विषयांवर आजवर फारशी चर्चा झालेली दिसत नाही. वास्तविक, एवढे मोठे साम्राज्य सांभाळताना त्यांनी साम्राज्य विस्ताराबरोबरच आपली अर्थनीती काय ठेवली होती, हे शोधून काढणे सध्याच्या काळात दिशादर्शक ठरेल. थोडक्यात, शिवकाळाचा विविध अंगांनी अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अनेक युद्धे लढविली, तरी राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान कमीत कमी राखले. त्यांच्या धोरणांमधून राष्ट्रीय संपत्तीबद्दल त्यांची जागरूकता दिसून येते. रयतेच्या कल्याणासाठी त्यांनी अनेक योजना राबवल्या आणि नवनवीन प्रदेश वसविले, ज्यामुळे प्रजेला विविध सुविधा उपलब्ध झाल्या. महाराजांच्या मते, प्रजेच्या आयुष्यात शांतता असली पाहिजे, तरच राष्ट्राभरणी होते, व्यापाराला प्रोत्साहन मिळते आणि अर्थव्यवस्थेचे चक्र गतिमान होते. त्यामुळे, साम्राज्य विस्ताराबरोबरच त्यांनी अर्थनीतीचा विस्तार देखील केला. त्यांच्या या विविध अंगांनी अर्थनीतीचा अभ्यास करणे आजच्या काळात अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

शिवकाळ:

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सतराव्या शतकात मराठी साम्राज्याची स्थापना करून महाराष्ट्राचा मानदंड निर्माण केला. हे साम्राज्य महाराष्ट्र

आणि कर्नाटकाच्या काही भागांपुरते मर्यादित असले, तरी मराठी भाषिक आणि संस्कृतीचा प्रदेश याहून बराच मोठा होता. या प्रदेशांवर जरी परकीय सत्ता असल्या, तरी तेथील मराठी संस्कृती टिकून होती. शिवाजी महाराजांनी १६५६ मध्ये जावळी जिंकून स्वराज्याच्या विस्तार कार्याला प्रारंभ केला. १६५६ ते १६८० या २४ वर्षांच्या कालखंडात त्यांनी महाराष्ट्र काबीज केला आणि कर्नाटकावर दिग्विजय मोहीम करून मराठी राज्याचा ध्वज दक्षिणेत फडकवला. शिवाजी महाराजांची राजकीय कारकीर्द आणि कामगिरी सर्वांना ज्ञात आहे.

१. शेती

सतराव्या शतकातील समाज आणि अर्थव्यवस्थेचा केंद्रबिंदू म्हणजे खेडेगाव. शेती हा प्रमुख व्यवसाय असल्यामुळे बहुतांश लोक त्यावर अवलंबून होते, आणि त्यामुळे शिवकाळात खेड्यांना अग्रस्थान होते. त्या वेळी खेड्यांमध्ये वतनदार, पाटील, कुलकर्णी, शेते, महाजन, देशमुख, देशपांडे, बलुतेदार आणि आलुतेदार असे विविध घटक कार्यरत होते. शेती हा प्रमुख व्यवसाय असल्यामुळे तो कालांतराने फलदायी ठरणारा होता. आज पेरले आणि उद्या उगवले असे होत नसल्यामुळे उत्पादनाची वाट पाहावी लागत असे. लागवड आणि प्रत्यक्ष उत्पादन यामधील कालावधी मोठा असल्यामुळे शेतकरी सावकाराकडून कर्ज घेत असत. शिवकाळात अशा गरजू शेतकऱ्यांना सरकारी खजिन्यातून मदत दिली जाई. शिवाजी महाराजांच्या अर्थनीतीचे मुख्य तत्त्व होते: "शेतकरी सुखी तर राजा सुखी; शेतकरी गरीब तर राजा गरीब." त्या काळात शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून होती, त्यामुळे दुष्काळाच्या झळा शेतकरी आणि साम्राज्याला बसत असत. शेतकऱ्यांना आर्थिक सहाय्य देणे, पडीक जमीन लागवडीखाली आणणे, अर्थव्यवस्थेला मदत करणाऱ्या पिकांची लागवड करणे, जमिनीवर सारा आकारणी करणे, पिकांच्या प्रकारानुसार सारा निश्चित करणे, शेतकऱ्यांना शेतसाऱ्याच्या थकबाकीत सूट देणे, पाणीपुरवठ्याची साधने उपलब्ध करून देणे इत्यादी

उपाययोजना करून छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपली अर्थनीती समृद्ध केली होती.

२. उपव्यवसाय

शिवकालीन खेड्यांचे प्रमुख ध्येय स्वावलंबन असल्याने शिवकाळात खेड्यात विविध व्यवसाय निर्माण झाले शेती हा प्रमुख व्यवसाय असल्याने त्याच्या विकासासाठी लागणारे बरेचसे उपव्यवसाय खेड्यांमध्ये सुरू होते यामध्ये सोनार लोहार तांबट सुतार कुंभार तेली मांग धनगर इत्यादी उपव्यवसायिक कच्चा समावेश होत असे व्यवसायातील उत्पादने ही प्रामुख्याने खेड्यातील गरजा पूर्ण करण्यासाठी वापरली जात पण कसबी कारागीर आपल्या वस्तू शेजारच्या बाजारपेठांमध्ये नेऊन विकत असत.

३. व्यवसाय

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी व्यापार वृद्धीला प्राधान्य दिले होते. त्यांना ठाऊक होते की व्यापाराच्या वाढीशिवाय राज्याची भरभराट शक्य नाही. त्यामुळे त्यांनी व्यापाऱ्यांना अनेक सवलती दिल्या, तसेच कायदा आणि सुरक्षिततेसाठी राज्यव्यवस्था निर्माण करून व्यापार वाढीस हातभार लावला. रस्त्यांवर पानपोई आणि धर्मशाळा सुरू केल्या, ज्यामुळे व्यापाऱ्यांना प्रवासात सुविधा मिळाल्या. राज्याच्या संपन्नतेसाठी व्यापार आवश्यक असल्याचे महाराजांनी ओळखले होते.

४. उद्योग

शिवकालीन काळात कोकण प्रदेश हे मराठा साम्राज्याच्या व्यापार आणि उद्योगाचे महत्त्वाचे केंद्र होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तळ कोकण ते उत्तर कोकणपर्यंत अनेक व्यापारी बंदरे आणि गावे आपल्या ताब्यात घेतली. चौर, भिवंडी, राजापूर, दाभोळ, कल्याण, वेंगुर्ले आणि पेन ही ठिकाणे त्या काळात भरभराटीस आली होती. विशेषतः, चौर आणि दाभोळची तुलना सुरत आणि गोवा यांच्याशी केली जाते, ज्यामुळे त्यांच्या व्यापारी आणि औद्योगिक महत्त्वाची जाणीव होते. शिवाजी महाराजांच्या ताब्यात

असलेली दाभोळ आणि चौल ही प्रमुख व्यापारी केंद्रे मुंबईच्या व्यापाऱ्यांसाठी अत्यंत आवश्यक होती.

कोकण हा मराठा साम्राज्याचा कणा मानला जात असे, आणि मीठ उत्पादन हा या प्रदेशातील प्रमुख व्यवसाय होता. कुलाबा आणि रत्नागिरी येथे शेतकरी शेती व्यवसाय सांभाळून मीठ उत्पादन करित असत, ज्यामुळे उत्तम प्रतीचे आणि कमी किमतीचे मीठ तयार केले जात असे. परंतु, परकीय व्यापाऱ्यांनी या व्यवसायावर नजर ठेवून त्यांच्या मिठाच्या किमती कमी केल्याने मराठा सत्तेतील मिठाच्या व्यवसायाला हानी पोहोचली. या परिस्थितीचा विचार करून, शिवाजी महाराजांनी परकीय मिठावर जकात आकारून स्वदेशी मिठाला संरक्षण दिले. त्यामुळे स्थानिक मिठाच्या किमती वाढल्या आणि शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळू लागला.

शिवकालीन आर्थिक धोरण :

शिवकाळात शेती हेच लोकांच्या उपजिविकेचे प्रमुख साधन असल्याने शिवाजी महाराजांनी कर प्रणाली अत्यंत दूरदर्शी विचार करून राबविली. स्वराज्याच्या महसुलात वाढ झालीच पाहिजे, पण शेतकऱ्यावर मात्र अन्याय होता कामा नये, याची महाराजांनी दक्षता घेतली. पडीक जमीन लागवडीखाली आणली, तसेच शेतकऱ्यांना शून्य दराने कर्ज, बी-बियाणे आणि अवजारे देण्यासारख्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या. इनामपट्टी, पीक वरील कर्ज आणि इतर कर देखील आकारले जात होते. छत्रपती शिवाजी महाराज रयतेला आपल्या मुलाप्रमाणे सांभाळत असत थोडक्यात, शिवकालीन कालखंडातील सर्वच कर हे पूर्वगामी स्वरूपाचे होते. प्रत्येक व्यक्तीच्या व व्यवसायाच्या उत्पादन क्षमतेनुसार कर आकारला जात असे. याचा अर्थ असा की शिवकालीन कर व्यवस्था सर्वसामान्यांशी निगडित होती आणि ती लवचिक स्वरूपाची होती. साम्राज्याची आर्थिक स्थिती पाहूनच महाराज कर आकारत

असत. शिवरायांच्या कर प्रणालीमधून त्यांच्या विविध दूरदर्शी गुणधर्मांचे दर्शन घडते.

शिवकालीन कालखंडात शिवाजी महाराजांचे प्रशासन चार विभागात विभागले होते – प्रांतिक, मध्यवर्ती, प्रशासकीय आणि लष्करी. महाराजमध्यवर्ती आणि लष्करी तसेच डोंगरी किल्ल्यांवर अधिक खर्च करत असत. त्यांनी अनेक युद्धे कमी खर्चात जिंकली, मात्र आरमारावर मोठा खर्च केला. आरमार व किल्ल्यांच्या विकासासाठी ते जास्तीत जास्त निधी खर्च करत असत. यासाठी शेती व व्यापाराच्या मदतीने शेतीला पाणीपुरवठा, बी-बियाणे, पडीक जमीन लागवडीखाली आणणे यासारख्या उपाययोजना राबविल्या, ज्यामुळे हा व्यवसाय भरभराटीस आला. एवढेच नव्हे, तर मीठ उत्पादन व व्यापारासाठी व्यापाऱ्यांना संरक्षण दिले.

समारोप:

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आर्थिक धोरण दूरदर्शी आणि सुयोग्य नियोजनावर आधारित होते. त्यांच्या प्रशासनाने शेती, व्यापार, उद्योग आणि उपव्यवसायांना चालना देऊन स्वराज्याची आर्थिक घडी भक्कम केली. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी त्यांनी कर प्रणाली सुधारली आणि पडीक जमिनी लागवडीखाली आणण्यासाठी उपाययोजना केल्या. व्यापाराच्या वाढीसाठी मार्ग आणि बंदरांचा विकास केला, तर लष्करी बळकटीसाठी आरमार आणि किल्ल्यांवर विशेष भर दिला. त्यांच्या धोरणांमुळे स्वराज्याचे आर्थिक स्वावलंबन वाढले आणि जनतेला स्थैर्य व सुरक्षितता मिळाली. शिवाजी महाराजांचे अर्थनीतीविषयक दृष्टिकोन आजही मार्गदर्शक ठरू शकतात.